

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Бакирова Алия Аймухамбетовна¹, Баймуханбетова Нургул Бидахметовна²

¹Государственное коммунальное казённое предприятие «Детская художественная школа» государственного учреждения «Отдел образование по городу Талдыкорган Управления образования области Жетысу»,

²Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 2» государственного учреждения «Отдел образование по городу Талдыкорган Управления образования области Жетысу»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369246>

***Андатпа.** Оқушылардың жасанды интеллект арқылы бейнелеу өнерінде жаңа көркем бейнені іздеу ретінде қолданатын зерттеу жұмыстары заманауи өнерге жаңаша көзқарас тудырады.*

Бүгінде әлемді заманауи қабылдауды түсіну барысында қалыптасатын ассоциациялар шынайылықтың техникалық формалар мен мәндерге жаһандануға ауысуынан бастау алады. Техникалық-цифрлық мәндер мен белгілерге көшу әлемдік стандарттар мен шынайы әлемнің жаңа технологиялардағы виртуалды кеңістікпен арақатынасын түбегейлі өзгертуде. Өткен ғасырлардағы өнердегі диалогтар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, әртүрлі әлемдік мәдениеттер арасындағы өзара қарым-қатынасқа қолайлы жағдайлар жасай отырып, бүгінгі күнге дейін келер ұрпақты өзінің ұлылығымен таң қалдыратын тамаша тарихи мұра қалдырды. Алайда біз жаңа дәуірдің – кеңістіктік-символдық мәндегі әлеммен көрінбейтін, қол жетпейтін диалог дәуірінің алдында тұрмыз.

Қазіргі заманғы өнермен, технологиялар өнерімен диалог – бұл цифрлық мәндер мен белгілерде көрініс табатын көзге көрінбейтін, сезілмейтін формаларды көре білу, түсіну және қолдану шеберлігі, ол қазіргі өнерде жаңа идеялар жасауға мүмкіндік береді.

***Түйінді сөздер.** Әлемдік бейнелеу өнерінің тарихы, бейнелеу өнерінің стильдері мен бағыттары, жасанды интеллект, шығармашылық ізденіс, жаңа көркем бейне, шығармашылық процесс.*

***Аннотация.** Исследовательская работа обучающихся при применении искусственного интеллекта, как поиск нового художественного образа в изобразительном искусстве, формирует новый взгляд на современное искусство.*

Текущие сегодня ассоциации в осмыслении современного восприятия мира отталкиваются от перехода реальности к глобализации технических форм и значений в современном искусстве. Переход на технические цифровые значения и символы кардинально меняет отношение и восприятие взглядов на мировые стандарты и соотношения реального мира виртуальным пространством новых технологий. Диалоги в искусстве прошлых веков, преемственно перетекавшие от поколения к поколению, создавая комфортные условия мирового взаимоотношения различных мировых культур, оставили за собой выдающееся историческое наследие, которое до сих пор волнует последующие поколения своей грандиозностью. Но перед нами новая эра – эра невидимого, недостижимого диалога с миром пространственно-символического значения.

Диалог с современным искусством, с искусством технологий – это умение видеть, осознать и применять неосознаваемые, невидимые формы, отражающиеся в цифровых значениях и символах, для создания новых идей в современном искусстве.

Ключевые слова. *История мирового изобразительного искусства, стили и направления изобразительного искусства, искусственный интеллект, творческий поиск, новый художественный образ, творческий процесс.*

Abstract. *The research work of students using artificial intelligence as a means of searching for new artistic imagery in visual arts forms a new perspective on contemporary art.*

Today's associations in the comprehension of modern world perception stem from the transition of reality to the globalization of technical forms and meanings in contemporary art. The shift toward technical digital values and symbols radically transforms attitudes and perceptions of global standards and the relationship between the real world and the virtual space of new technologies.

Dialogues in the art of past centuries, which seamlessly flowed from generation to generation, creating a harmonious interaction among various world cultures, have left behind an outstanding historical legacy that continues to captivate future generations with its grandeur. However, we are now entering a new era—an era of invisible, intangible dialogue with the world of spatial-symbolic meaning.

A dialogue with contemporary art, the art of technology, requires the ability to see, comprehend, and apply intangible, invisible forms reflected in digital values and symbols to generate new ideas in modern art.

Keywords

History of world visual art, styles and movements in visual art, artificial intelligence, creative search, new artistic imagery, creative process.

Введение

Искусство во все века отражало дух времени, передавая настроение общества, статус и моду. В свою же очередь в едином пространственном времени новые технические открытия играли важную роль в развитии искусства во всех областях, в том же числе прикладного и изобразительного искусства. В двадцать первом веке искусственный интеллект (ИИ) становится уникальным и мощным инструментом, который позволяет дополнять традиционные стили и направления, совершенствуя их новыми идейными образами и формами. Благодаря искусственному интеллекту каждый человек, как профессионал-художник, так и обучающиеся, имеют возможность творить и расширять пространство своей фантазии на просторах искусства, как в традиционном формате, так и бесконечных алгоритмических пространствах, создавая новые художественные образы вместе с искусственным интеллектом.

В этой статье мы рассмотрим, как искусственный интеллект влияет на творческие способности обучающихся при создании классических и современных художественных стилей, а также разберём с учениками возможности нового направления, появившиеся благодаря этой технологии:

1. Классические стили в эпоху искусственного интеллекта генерируются различными нейросетями, где искусственный интеллект способен имитировать традиционные художественные стили, создавая произведения в духе известных мастеров. Алгоритмы машинного обучения анализируют особенности живописи, такие как

композиционное решение, цветовая палитра, мазки кистей, в результате генерации воспроизводится итоговый рисунок.

2. «Реализм» - искусственный интеллект может генерировать гиперреалистические изображения, сопоставимые с фотографией. Современные нейросети, такие как «DALL E» и «Midjourney», создают детализированные картины, используя базы данных с миллионами изображений.

3. «Импрессионизм» - искусственный интеллект способен подражать технике импрессионистов, таких как Клод Моне или Эдгар Дега. Генеративные алгоритмы могут анализировать характерные мазки и цветовые сочетания, создавая картины, напоминающие работы великих мастеров.

4. «Кубизм» - благодаря искусственному интеллекту и текстовому запросу можно разложить реалистические изображения на геометрические формы в духе Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Такие алгоритмы используются в дизайне и анимации, создавая абстрактные и футуристические композиции.

Совместно с искусственным интеллектом обучающиеся, задавая текстовые запросы, могут воссоздавать не только классические стили, но и создавать новые направления в искусстве.

1. Генеративное искусство – генеративные нейросети, такие как GAN (Generative Adversarial Networks), создают уникальные изображения, которые невозможно воспроизвести вручную. Такие работы часто демонстрируются на цифровых выставках и продаются на формате NFT.

2. Глубокая нейронная стилизация – Программы, использующие алгоритмы глубокого обучения (например, DeepDream), трансформируют фотографии в художественные произведения, добавляя сюрреалистичные эффекты и неожиданные текстуры.

3. Ai-авангард – Новые цифровые художники используют искусственный интеллект для создания интерактивных и динамичных картин, реагирующих на движение зрителя или внешние стимулы.

Для введения искусственного интеллекта в процесс обучения изобразительному искусству, как средство нового технического прогресса, необходимо учитывать его преимущества и вызовы:

➤ **автоматизация творчества**, где искусственный интеллект может быстро генерировать сотни вариаций изображения;

➤ **доступность искусства** – любой человек без специализированного художественного образования может создавать произведения;

➤ **новые горизонты для художников**, где искусственный интеллект становится инструментом для экспериментирования и поиска нового образа.

Кроме положительных возможностей использования искусственного интеллекта, как совершенного инструмента для создания новых стилей и направлений изобразительного и прикладного искусств, при обучении учащихся необходимо рассматривать и отрицательные аспекты, то есть **проблемы**:

➤ **проблема авторства** - нового художественного образа или произведения, созданного обучающимися совместно с искусственным интеллектом, ставится вопрос о принадлежности права;

➤ **этическая дилемма**, где поднимается вопрос об обесценивании труда человека, в данном учебном процессе - ученика, так как генерированные картины порой

более совершенны, чем картины, написанные традиционным методом, отсюда ставится вопрос о проблеме конкурентоспособности обучающихся с искусственным интеллектом, не станет ли вопрос о процессе деградации и нежелании работать учащихся в традиционной практике;

➤ **Однородность стиля** – генеративные алгоритмы, создающиеся нейросетями, выглядят похожими друг на друга, что может привести к потере уникальности в искусстве и односторонней направленности творческого развития у обучающихся.

Цель исследования – провести диагностику художественных способностей, креативного мышления и творческого развития обучающихся, использующих искусственный интеллект, как инструмент нового технического прогресса, в процессе исследовательской работы по поиску нового художественного образа через стили и направления мирового изобразительного и прикладного искусства.

Гипотеза исследования – если в ходе учебно-воспитательного процесса у обучающихся своевременно исследовать творческие возможности и креативное мышление при исследовательской работе по поиску нового художественного образа с помощью искусственного интеллекта, то это приведёт к качественному улучшению теоретических знаний в истории изобразительного искусства и практических навыков художественных способностей, поставленная цель будет достигнута.

Цель и гипотеза обусловили постановку основных задач исследования: провести теоретический анализ состояния проблемы художественных способностей обучающихся, использующие искусственный интеллект в учебном процессе.

Об исследованиях творческих способностей и одарённости обучающихся можно рассмотреть в научных трудах видных психологов и педагогов: Ахметова А.К., Бримгазина Л.У., Турсунгожинова Г.С., Наурызбаева Ж.М., Гальперин П.Я., Абекова Ж.А., Оралбаева А.Б., Бердалиева М.А., Избасарова Ж.К., Леонтьева А.Н., Рубенштейна С.Л., Выгодского Л.С., Бабанский Ю.К.

Методология исследования: анализ теоретических основ психолого-педагогической литературы и литературы по развитию художественных способностей обучающихся, по исследуемой проблеме; эксперимент: констатирующий, формирующий и контрольные этапы; педагогическое наблюдение, тестирование; интервьюирование педагогов; статистические методы обработки материалов.

Результаты уровня творческого развития и креативного мышления обучающихся были определены в ходе исследовательской работы. Исследования проводились в два этапа. Первый этап исследования проводился с учениками двух курсов на втором году обучения. В начале учебного года проводился анализ уровня развития художественных способностей детей. Первая группа учеников обучались в традиционном процессе обучения, вторая группа учеников - используя искусственный интеллект. На втором этапе была проведена работа по исследованию двух вышеуказанных групп второго курса обучения по креативному мышлению и уровню сокращения времени выполнения идейно-творческого процесса работы обучающихся по заданной теме.

По результатам первого диагностического этапа были сформированы следующие выводы: художественно-творческое развитие у детей в начале года обучения достаточно для выполнения элементарных несложных композиций по заданным темам утверждённой программы.

На втором этапе, проводился анализ по экспериментальному исследованию, креативному мышлению обучающихся для создания новых художественных образов.

Исследование проводилось в три этапа: первый – диагностический, второй – развивающий, третий – итоговый диагностический.

Для диагностики творческой креативности у обучающихся были использованы следующие методики: опросник креативности Джонсона, Диагностика личностной креативности по тестам Елены Туник, «Шкала рейтинга творческих характеристик» Дж. Ранзулли.

По результатам трёх методик определили, что в первой группе преобладают средний или низкий уровень креативного мышления с долгим процессом по поиску идейно-композиционного решения, высокий уровень был отмечен только у отдельных способных учеников.

Во второй же группе результаты констатирующего эксперимента стали основой для разработки авторской программы и проведению развивающих занятий, направленных на повышение уровня креативного мышления по созданию новых художественных образов и композиций через развитие творческого потенциала для экспериментальной группы. В процессе обучения по ознакомлению с историей изобразительного искусства, стилями и направлениями проводились тематические творческие задания. Для выполнения творческих заданий с обучающимися проводились тренинги по креативности в виде увлекательной игры для творческого развития.

Таким образом, несмотря на генетически заложенные у обучающихся творческие способности и навыки художественной деятельности, только целенаправленное и систематизированное обучение дает возможность высокого уровня развития креативного мышления.

Формирование этих возможностей следует начинать поэтапно, начиная с раннего возраста, когда сохраняются черты сензитивности для развития способностей художественных навыков и креативного мышления по созданию нового художественного образа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» 2007.
2. Абекова Ж.А., Оралбаева А.Б., Бердалиева М.А., Избасарова Ж.К. Технология критериального оценивания, методика ее применения в учебном процессе. – Астана.:Мектеп, 2016.
3. Одарённость и возраст. Развитие творческого потенциала одарённых детей/ Под.ред. А.М. Матюшкина. М. – Воронеж, 2004.
4. Ветлугина Н.А. О теории и практике художественного творчества детей /Н.А. Ветлугина // Дошкольное воспитание. – 2005 г. - №5. –С. 12-18.
5. Выгодский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. Развитие высших психологических функций / Л.С. Выгодский // Психология. –М.: Сфера, 2012. – С. 212-246.
6. Аксенова А.С. История искусств. Просто о важном. Стили и направления и течения. –М.: Эксмо, 2019. -208 с.
7. Gats L.A., Ecker A.S. & Bethge M. (2016). “A Natural Algorithm of Artistic Style”, Jurnal of Vision.
8. Elgammal A., Liu B., Elhoseiny M. & Mazzone M. (2017). “CAN: Creative Adversarial Networks Generating Art by Learning About Styles and Deviating from Style Norms”.

9. McCormack J., Gifford T. & Hutchings P/ (2019). “Autonomous Creativity and Artificial intelligence in Art”.